

(2022): 306-309.

6. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.

7. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.

8. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.

9. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

10.5. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АРАБЧА ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т. 23. –№. 23.

11.6. Xoliqulovich J. R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARINING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzukul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o 'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.

12. Zunnunov A. "Pedagogika nazariyasi" Toshkent " Aloqachi" 2006y.

13. Hashimov K., Nishonova S. "Pedagogika tarixi" II qism Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti Toshkent 2005 y.

14. Respublika ta'lim markazi " Pedagogika tarixi Toshkent " O'qituvchi" 1997

15. Shamsiddinov R., Rasulov B. " Turkiston maktab va madrasalari tarixi" (XIX asr oxiri – XX asr boshlari) Andijon 1995 y.

16. Jumanazar A. Buxoro ta'lim tizimi tarixi. Toshkent - 2017.

17. Jamilova B., Qahhorova M. Comparative interpretation of the characters in English and Uzbek novels. Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, Issue 2. – Australia, 2021. DOI: 10.47750/cibg.2021.27.02.169

18. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.

19. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O 'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 306-309.

20. Axmadovich X. X. et al. ENG QADIMGI MA'RIFIY YODGORLIKLARNI O 'RGANISHNING AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 281-285.

BOSHLANG'ICH SINIF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARINI INTEGRATSIYALASHTIRIB TASHKIL ETISH USULLARI

K.Mamatova

SamDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf " Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarini integratsiyalashtirib tashkil etish usullari haqida ma'lumot beradi. Integratsiya darslarining ahamiyati va afzalliklariga qaratilgan.

Abstract: This article provides information on the integrated organization of "Mother tongue and Reading literacy" lessons for primary grades. It mainly focuses on the importance and benefits of these integrated lessons.

Kalit so'zlar: integratsiya, kreativlik, rolli o'yinlar, nutq o'stirish, innovatsiya, texnologiya.

Keywords: integration, creativity, role plays, speech development, innovation, technology.

Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'zaro integratsiyalashning afzalliklari Bugungi kunda ta'lim tizimidagi har bir yangilik va o'zgarishlar jamiyat rivoji uchun, kelajak avlodni har tomonlama bilimdon, barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan kirib kelgan 2023-yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" deb nomlanishi har bir ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarni ruhlantirdi va shu bilan birgalikda ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan har bir uztoz va murabbiylarmizni yanada ko'proq izlanishga ijod qilishga va fikrlashga, yangilik

yaratishga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Respublika xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2020-yil 13-avgustda "Xalq ta'limi tizimida uzliksiz metodik xizmat ko'rsatish ishlarini rivojlantirish to'g'risidagi" buyruqning qabul qilinishi ham ta'lim sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va amalga oshirilayotgan ishlarning samarasidir. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida darslarni innovatsiya va integratsiyalangan holda olib borish dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi deb o'ylayman.

Integratsiya_ o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashda yangicha yondoshuv bo'lib, hayotdagi o'zaro aloqalarni ochib berishga qaratilgan, ya'ni fanlarni o'zaro aloqadorligidir. Ta'lim jarayonida olib borilayotgan har bir islohot o'quvchi shaxsiga qaratilgan bo'lishi lozim. Boshlang'ich sinflarda fanlarni bir-biri bilan o'zaro integratsiyalash, ya'ni bir mavzuni bir nechta fan bilan bog'lash o'quvchilarni dunyoqarashini shakllantiradi, Shu bilan birgalikda bir vaqtning o'zida bir necha fanlardagi predmetlar haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Fanlarni o'zaro integratsiyalashda o'quvchilarnig pedagogik-psixologik imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Integratsiyalashgan darslar bolalarning yosh xususiyatlariga javob beradigan va talablarga mos keladigan bo'lishi kerak". Boshlang'ich ta'lim - kelajak poydevori", shunday ekan darslarni tashkil etishda fanlarni bog'layotganda ularni o'zaro chegaradosh ekanligiga ishonch hosil qilish lozim.

Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirib, tabiat predmedlarini anglab uning in'omlaridan bahramand bo'lishiga hamda har bir ne'matlardan oqilona foydalanishi uchun zamin yaratadi. Bu esa o'z navbatida bo'lajak biz pedagoglardan pedagogik-texnologik bilimlarimizni ishga solgan holda darslarni qiziqarli, mazmunli tarzda tashkil etishimini talab etadi. Bugungi kunda talim sohasidagi islohotlar zamon bilan hamnafas bilimli, iqtidorli, yetuk kadrlarni tarbiyalash uchun yangidan- yangi darsliklarni tadbiq etilishi quvonarli hol, ayniqsa boshlang'ich sinf „Ona tili va o'qish savodxonligi“ darsligi fikrimiznig yaqqol dalilidir . Bunda biz ikki fanning o'zaro integratsiyalashganini ko'rishimiz mumkin, darslikdagi qisqa hikoyachalar , rasmlar, qiziqarli o'yinlar o'quvchilarni o'zaro fikrlashga, o'ylashga, tahlil qila olishga umuman olganda nutqini o'stirishga istetik didini shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan fanlar yoshlarni har tomonlama bilimli, jamiyatga foydasi tegadigan, eng muhimi shaxsiy fikriga ega bo'lgan, Vatan ravnaqiga hissa qo'shadigan komil insonlarni yetishib chiqishi uchun xizmat qiladi. Integratsiyalashgan darslarni samaradorligini oshirish omillariga ahamiyat berish lozim. Avvalo, qaysi darslar integratsiyalash uchun mos kelishini aniqlab olish kerak. Mavzular bir-biriga yaqin va mantiqiy aloqada bo'lishi zarur. Masalan, "Atrofimizdagi olam" fanini o'qish, tasviriy san'at, texnologiya, geografiya, ekologiya, odobnoma fanlari bilan integratsiyalash mumkin. Bunda o'qituvchi darsni shunday tashkil etishi kerak. Darsga tayyorlanar ekan o'qituvchi darsning maqsadini angelaydi, mavzuni tanlaydi. O'quvchilarga darslikdagi matnni gapirib berish bilan cheklanib qolmay, balki rasmlar hikoyalar, videoroliklar, ko'rgazmali materiallar, o'quvchilarni o'ylantiradigan savollar, kitobda berilmagan bo'lsa-da, badiiy asarlardan parchalar, maqol va topishmoqlar (o'tiladigan mavzuga aloqador bo'lishi kerak) berib borish o'quvchilar ongida ijobiy tasavvur uyg'otadi, ayniqsa, ko'rsatmalilik asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilar bilimini mustahkamlaydi. Masalan: 2-sinf „Ona tili va o'qish savodxonligi “ darsligining 3- bo'limida rasm asosidagi „Sayohatchi qushlar “ matni berilgan. Bu mavzuni atrofimizdagi olam, odobnoma, texnologiya, tarbiya, musiqa kabi bir nechta fanlar bilan integratsiyalashimiz mumkin. Dastlab tabiatshunoslik fani bilan bog'laymiz bunda o'quvchilar tabiatda mavjud bo'lgan qushlar va ularning yashash tarzi va ko'payishi haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Odobnoma fani bilan integratsiyalanganda tabiatimizni gullab yashnashi uchun o'z hissasini qo'shayotgan qushlarni asrash , ularni parvarish qilish, yaralangan qushlarga yordam berish, g'amxo'rlik qilish haqida bilimga ega bo'lishadi. Texnologiya bilan bog'langanda kichik maktabiyoshidagi o'quvchilar qushlarga inlar qurishni , inlar qurishda ishlariladigan materiallar haqida tushunchaga ega bo'lishadi.,, Sayohatchi qushlar,, mavzusi tarbiya fani bilan integratsiyalanganda bolalar o'z xonadonlariga qushlarni boqish, ularga mehr berishga o'rganadi. Eng muhimi atrof-olamni va uning boyliklarini qadrlashga o'rganadi. Musiqa bilan

integratsiyalangan qushlar haqida qo'shiqlar kuylashadi. Bu o'z navbatida o'quvchilarni ma'naviy hordiq olishlari, tabiat ne'matlaridan zavqlanishiga xizmat qiladi va bola nutqini o'stirish uchun ham foydalidir. Har bir dars nutq o'stirish masalalariga qaratilgan bo'ladi, bunda o'rganilayotgan masalalarining o'ziga xosligi hisobga olinadi. O'quvchilar bunday darslarni yaxshi ko'rib o'zlashtiradilar, ular ko'p yangi kerakli tushunchalar beradi. Tasavvurlarini tartibga soladi. Eng quvonarlisi, o'quvchilar boshqa darslarda olgan bilimlaridan foydalanishlari zarur bo'lgan holatlarni yaratadi, o'quvchilar materialni yaxshi o'zlashtiradi. Integratsiyalashgan dars o'quvchilar uchun tushunariligi bilan ajralib turishi kerak. Dars murakkab jarayon bo'lib, uning samaradorligi ko'p jihatdan o'quvchilarning faolligiga ham bog'liq. O'quvchilarni faollashtirish uchun esa pedagogik- texnologiyalarning ilg'or usullaridan o'yin, bahs, suhbat, viktorina, musobaqa, sayohat, davra suhbat, rolli o'yinlarni qo'llash, darslik bilan ishlash va amaliy mashqlarga ko'proq vaqt ajratishni bilish maqsadga muvofiq. Bunda o'quvchilarga bir-birlarining fikrini to'ldirishga imkoniyat berish, atrof- muhitga nisbatan qiziqishi va bilimni oshiradi. Fanlararo aloqalarga asoslangan vertikal tematika muammosining qiziqarli yechimi pedagogika fanlari nomzodi I.V.Koshmina, muallif bolaning keng gumanitar va ekologik tafakkurini rivojlantirish, dunyoning yaxlit manzarasini idrok etish va maktab o'quvchilarini axloqiy va estetik tarbiyalash uchun fanlararo aloqalardan foydalanishni taklif qiladi. Buning uchun bir nechta maktab fanlari prinsipga muvofiq birlashtiriladi - berilgan mavzu bo'yicha dialog. Mavzu o'ziga xos mazmun, obraz, hissiy holat, axloqiy va estetik ma'noni o'z ichiga oladi. U asosiy ibora, majoziy-verbal belgi, leytmotiv hafta davomida bir nechta darslardan o'tadi va ob'ektlarning dialogga kirishiga imkon beradi. Hafta davomida darslarning umumiy mavzusini o'zgartirmagan holda o'qituvchi bir necha marta vertikal mavzuga o'tadi va uni turli fanlarning mazmuni orqali ochib beradi. Mavzu o'qituvchining xohishiga ko'ra dastur o'quv materialida ham, qo'shimcha materialda ham ko'rib chiqilishi mumkin. Darsdagi vertikal mavzu besh daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida berilishi mumkin. Bundan tashqari, amalga oshirish boshqacha bo'lishi mumkin; asar tahliliga boshqacha yondashish, yangi yoki ijodiy vazifa, vertikal mavzu mazmuni yuzasidan qisqacha suhbat, kichik mulohaza, tushuntirish jarayonida urg'u, muammoli muloqot, tushuntirish. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni dunyoqarashini shakllantirish o'ylashga, fikrlashga, tahlil qilishga qiziqishini oshirishdir. Eng muhim jihatlardan biri meni fikrimcha, o'quvchiga yuklamalar ko'payib ketmaslik kerak. Ta'lim jarayonida bunday darslarni loyihalash orqali kam vaqt sarflab yuqori natijaga erishishdir. Integratsiyalashgan darslarni afzallik tomonlari bo'lgani kabi kamchiliklari ham yo'q emas. Hozirgi kunda darslarni o'zaro integratsiyalashda bir qancha muammolarga duch kelinayapti. Boshlang'ich maktab talim tarbiyasini entegratsiyalash muammosi nazariya uchun ham amaliyot uchun ham muhim va dolzarbdir. Boshlang'ich talimni integratsiyalash bo'yicha keying paytda bir qancha yondashishlar bo'ldi: darsni ikki fan o'qituvchisi olib borishi yoki fanni bir darsga birlashtirib, uni bir o'qituvchi tomonidan o'tilishi, integratsiyalangan kurslarni tashkil etish, boshlang'ich ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirish, bunga maktab ham, didaktika ham tayyor emas.

Hozirgi kunda asosini tabiatshunoslik bo'yicha bilimlar tashkil etuvchi integratsiyalashgan kurs yaratish muammosi dolzarb bo'lib turibdi bular boshqa turdagi bilimlarni jipslashtiruvchi asosiy vazifani ham o'z zimmasiga oladi. Bunday yondashish anchadan beri ma'lum va chet el maktablari tajribasida hal etilgan.

Chet el tajribalari shuni ko'rsatadiki, tabiat va jamiyat haqidagi bilimlarni rivojlantirish uchun asos bo'luvchi integratsiyalashgan darslar ko'pgina mamlakatlarning o'quv dasturlariga kiritilgan. Bu ekologik yo'nalishga ega bo'lgan integratsiyalashgan fanlar jahon hamjamiyatida o'quvchilarda atrof- muhitga javobgarlikni shakllantiradi. Bugungi kunda asosan ayrim o'qituvchilarimizni fanlarni bir-biriga mutanosib holda bog'lay olmasligi, belgilangan pedagogik-psixologik talablardan kelib chiqqan holda tashkil etishda darsni loyihalashtirishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ta'limdagi bu muammoni hal etishimiz uchun joylarda "Fanlarni integratsiyalashga o'rgatish va amalda

tadbiq etish” kurslarini tashkil etish maqsadga muvofiq deb o’ylayman.

Har bir olib borilayotgan dars kreativlikka asoslangan bo’lishi kerak. Bugungi kun maktab o’quvchisi an’anaviy darslar bilan cheklanib qolishni xohlamaydi. Bola darsga kirib kelgan fan o’qituvchisidan zamon talablariga javob beradigan, axborot-texnologiyalari va metodlariga asoslangan, yangi-yangi g’oyalar asosida tashkil etilgan, qiziqarli ma’lumot va manbalarga asoslangan dars jarayonini kutadi. Shunday ekan har bir ta’lim jaronida faoliyat olib borayotgan o’qituvchi innovatsion-integratsion darslarni tashkil qilish uchun o’z oldiga metodikadan kelib chiqqan holda o’z ustida tinimsiz ishlashi hamda *Nimani o’qitish kerak?, Qanday o’qitish kerak? Nega xuddi shunday o’qitish kerak?* Mana shunday savollarni qo’yish lozim ana shundagina bugungi darslar o’quvchini mustaqil fikrlashga, bahs-munozaraga, o’z –o’zini tahlil eta olishga, egallagan bilimlarini amaliyotda qo’llay olishga, bola tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonova R.A. Boshlang’ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Metodik qo’llanma. TDPU, Toshkent-2005 y.
2. “Boshlang’ich ta’lim” jurnali-2021. Umida Qo’ziyeva “ Maqsad sari birgalikda harakat” maqolasi.
3. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
4. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23
5. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
6. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
7. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
8. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
9. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
10. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg’iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda “Sifat” so’z turkumini o’rgatishda so’zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
11. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. “Science and Education” Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
12. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
13. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG’ICH SINFDADA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O’RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 358-362.
14. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
15. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
16. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Nusratova Shahnoza Ibodullayevna,
To'ymurodova Nilufar

BuxDPI magistrantlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi usullardan biri mustaqil ishdur. Mustaqil ish mashqning faol turi bo'lib, uni bajarish jarayonida o'quvchilar fikrlashga va mustaqil faoliyat yuritishga o'rganadilar. Har bir o'quvchining ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyati o'ziga xos bo'lib biri-birini takrorlamaydi. Shunday ekan ularning salohiyatini, iqtidori, jarayonidagi harakatini bir xillikda baholash albatta noo'rindir. Har bir o'quvchining nazariy bilimni va fikrlash salohiyatlarini mustaqil ishlar orqali ko'rishimiz mumkin. O'quvchilarda mustaqil ishlash, avvalo, berilgan mavzuni to'liq takrorlash, o'qituvchi tomonidan berilgan materiallarni muammoli tarzda bayon etish kabi yo'llar bilan hosil qilinadi.

Mustaqil ishlarni turli xildagi metodlar, ijodiy ishlar, krossvordlar, ko'rgazmali, didaktik, test, tarqatma materiallar va yangi turdagi topshiriqlarni bajarish orqali o'rganiladi. O'quvchilarni mustaqil ishga tayyorlashda topshiriqlarning maqsadi ularga qisqa va aniq tushuntiriladi. Mustaqil ish turlari har xil bo'lib, uni tanlashda o'quvchilarning tayyorgarligi, bajariladigan ishlarning darajalari hisobga olinadi. Darslarda o'rganiladigan mustaqil ishlardars tipiga, dars jarayonining turli bosqichlariga, o'quv materialining mazmuniga bog'liqdir.

Boshlang'ich sinflarda tashkil qilinadigan mustaqil ishlar hajmi va murakkabligi jihatdan uch guruhga bo'linadi: a) tayyorlovchi b) yarim mustaqil v) natijasi matnga teng mustaqil ishlar. Mustaqil ishlar faollikni oshiradi, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish yaxshi samara beradi.

Mustaqil ish turlari qanday bo'lishi kerak? Avvalo ish turlari o'qituvchi tomonidan puxta o'ylangan, ta'lim maqsadiga asoslangan bo'lishi kerak. Bunda har bir o'quvchining imkoniyati hisobga olinishi, ularning yosh xususiyati, nimalarga qiziqishi ham e'tibordan chetga qolmasligi kerak. Dastlabki bajargan mustaqil ishdan bola mamnun bo'lsa, uning qiziqishlari ortib, yangi-yangi ish turlarini amalga ohrishga kirishadi. Mustaqil ish natijalarini hamisha tekshirish lozim. Tekshirish og'zaki va yozma tarzda bo'lishi mumkin. O'quvchilarni mustaqil faoliyatga o'rgatishda quyidagilarga amal qilish lozim.

- beriladigan har bir topshiriq o'quvchilarning imkoniyatlariga mos bo'lishi va qiziqish uyg'ota olishi.

- Ish osondan qiyinga, soddadan murakkabga qarab yo'naltirilishi, o'quvchiga tushunarli bo'lishi.

- Ishni bajarishda bolalarga o'ziga ishonch hissi uyg'onishi, ishga kirishishda ular o'zlarida dadillik sezishi.

- Mustaqil bajariladigan topshiriqlar yakkama –yakka tarzda amalga oshirilishi, albatta bunda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchiga e'tibor berilishi kerak.

Mustaqil ishlarni bajarishda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qobiliyati hisobga olinib, ijodkorlik qobiliyatini oshirish maqsadida qo'shimcha o'quv manbalari bilan ishlanadi. Darsdan tashqari mustaqil ish va uy vazifasi sifatida o'quvchiga o'rtacha qiyinlikdagi, turli xildagi adabiyotlardan foydalangan holda yechish mumkin bo'lgan vazifalarni berish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bola o'z ustida ishlashni o'rganadi, nutqini rivojlantirish va eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi, mavzuni hayotiy voqealar bilan bog'lashga harakat qiladi. Masalan, pedagogika fanlari doktori, professor A.G'ulomov mustaqil ishlarga shunday ta'rif beradi: «Mustaqil ishlar deganda biz, avvalo, o'qituvchining bevosita rahbarligida uyushtiriladigan hamda o'quvchilarning ona tilidan egallaydigan nazariy bilimlarini mustahkamlash va ko'nikmalarni takomillashtirishga xizmat qiladigan, ma'lum maqsadga qaratilgan faol ongli faoliyatni tushunamiz».